

ХУҚУҚ ТИЗИМИНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Каюмов Зоир Эргашевич- Тошкент давлат юридик университети мустақил тадқиқотчиси

Аннотация Мақолада юридик жавобгарликдан озод қилиш масалалари таҳлил этилган бўлиб, муаллиф томонидан юридик жавобгарликнинг келиб чиқиш сабаблари ва ривожланиш тенденцияларига давлатлар ва халқаро ташкилотлар томонидан алоҳида эътибор берилган. Шунингдек, дунёнинг кўплаб давлатлари ва қатор халқаро ташкилотлар томонидан инсон ҳуқуқларини ҳар томонлама таъминлаш, қонунчилик тизимни такомиллаштириш, жиноят ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва баргараф этиш, шунингдек, ҳуқуқ тизимини либераллаштириш жараёнларида юридик жавобгарлик ва ундан озод қилиш институтининг ташкилий ва ҳуқуқий асосларини ривожлантириш юзасидан амалий чоралар кўрилатгани асосланган.

Мамлакатимизда тизимли ислоҳотлар доирасида давлат ва жамият қурилиши, иқтисодий эркинлаштириш, хусусий мулк дахлсизлигини, тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим дастурлар изчил амалга оширилиб, инсон ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган кенг ислоҳотлар амалга оширишдаги муҳим жиҳатлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: юридик, жавобгарлик, тизим, ислоҳот, қонунчилик, инсон, ҳуқуқ.

Маълумки, мамлакатимизда тизимли ислоҳотлар доирасида давлат ва жамият қурилиши, иқтисодий эркинлаштириш, хусусий мулк дахлсизлигини, тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим дастурлар изчил амалга оширилиб, инсон ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган кенг ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Мазкур ислоҳотлар давомийлигини таъминлаш, жамият тараққиётини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида Фармони қабул қилинди.

Суд-ҳуқуқ тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлигини ҳар томонлама таъминлаш ва инсон ҳуқуқлари тизимини халқаро стандартлар асосида ривожлантириш борасида тизимли ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Бу борада охириги икки йилда ҳуқуқ-тартибот фаолиятига оид 10 та қонун, Президентнинг 40 га яқин фармон ва қарорлари, 60 дан ортиқ ҳукумат қарорлари қабул қилинди. Қонун устуворлигини таъминлаш Янги Ўзбекистон тараққиётининг бош тамойилларидан бири этиб белгиланди.

2023 йил 30 апрелда умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг янги таҳририга барча йўналишлар бўйича киритилган ўзгаришлар сингари, жиноят содир этишда гумон билан ушланган шахс ҳуқуқларининг асосий кафолати ("Миранда қонидаси"), фуқаро суднинг қарорига қадар кўпи билан 48 соатдан ортиқ ушлаб турилиши мумкин эмаслиги ("Хабеас корпус" институти) ҳамда ўлим жазоси тақиқланиши каби нормалар акс эттирилиб, конституция даражасида мустаҳкамланди.

Ушбу амалиётнинг мамлакатда муваффақиятли жорий этилишини суд органлари томонидан оқлов ҳукмлари чиқариш ҳолатларини йилдан йилга кўпайиш динамикаси билан таҳлил қилиш мумкин.

Шунингдек, суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотларда юридик жавобгарликдан озод қилиш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Юридик жавобгарликдан озод қилиш, авф этиш ҳуқуқи Ўзбекистонда бугунги кунда муҳим ислохотлардан бўлиб, унинг ҳуқуқий асосларини ўрганиш ўта долзарб мавзулардан биридир.

Иккинчидан, мамлакатимизда амалга оширилаётган барча ислохотларнинг асоси Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилган инсонпарварлик, инсон ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ҳуқуқларининг олий қадрият сифатида тан олинishi каби умуминсоний принципларни амалга оширишда мазкур институтнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатларини тадқиқ этиш муҳим вазифадир.

Учинчидан, қонунга риоя қилмаган, бироқ ўз қилмишининг қонунга хилофлигини англаб етган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган шахсларга ўз оиласига ва жамиятга қайтиши, ижтимоий мослашиш имкониятининг берилиши ўзбек халқининг кечиримлилик, раҳмдиллик ва бағрикенглик каби азалий қадриятларининг ҳуқуқий аҳамиятини ўрганиш ва кенг жамоатчиликка етказиш ҳам ҳуқуқшуносликнинг долзарб масаласи ҳисобланади.

Юридик жавобгарликдан озод қилиш масаласини ҳал этишдан олдин ҳар бир маҳкумнинг шахси, улар томонидан содир этилган қилмишнинг ижтимоий хавфлилик даражаси, содир этилиш ҳолатлари ва оқибатлари, етказилган зарарнинг қопланганлиги, шунингдек, жабрланган томон ва жамоатчилик муносабати ҳар томонлама ва пухта ўрганиб чиқилар экан бугунги кун бмилан янги ишланмалар, таклифлар қонунчиликка бериш муҳим жараён бу институтнинг давлат-ҳуқуқий моҳиятини, унинг давлат ҳуқуқи нормалари билан тартибга солинишини кўрсатади.

Ҳуқуқ тизимида юридик жавобгарлик ва ундан озод қилиш институтининг назарий асослари деганда ҳуқуқ тизимини либераллаштирилишида юридик жавобгарликдан озод қилишнинг моҳияти, ҳуқуқий табиати, таснифи, функцияси ва мазкур институтнинг ривожланиш босқичларига аҳамият бериш муҳим масаладир.

Юридик жавобгарликдан озод қилиш юридик жавобгарлик институтининг муҳим, тармоқлараро ва мураккаб тизим хусусиятига эга таркибий қисми эканлигини ҳамда ўзаро алоқадор, таркибий қисмлари ҳам ўз хусусиятига эга.

Жумладан, баъзи олимлар юридик жавобгарликни санкция, ҳуқуқбузарлик содир бўлган ҳолатларида қўлланиладиган жазо, яъни шахс ўз вазифаларини бажармаганлиги билан тенглаштирадilar. Бошқа бир нуқтаи назарга кўра, юридик жавобгарликнинг моҳияти ҳуқуқбузарлик субъектининг салбий оқибатларга олиб келиш мажбурияти ёки ҳуқуқбузарлик учун айбдор шахсга нисбатан давлат таъсир чораларини кўриши, маълум салбий оқибатларга олиб келиши кераклиги юзасидан фикр юритилади¹¹.

Юридик жавобгарликдан озод қилиш қонунда белгиланган асосларга таянган ҳолда ижтимоий фойдали натижага эришиш мақсадида ҳуқуқий жавобгарлик чораларини амалда қўллаш заруриятини бартараф этишдир. Юридик жавобгарликдан озод қилиш мустақил мажмуавий тармоқ институти бўлиб, у давлатнинг қонунда белгиланган шаклда ифода этилган ҳуқуқбузарликни содир этган ёки ўзига юклатилган вазифани бажармаган субъектга расмий танбех беришдан воз кечиш жараёнида юзага келадиган муносабатларни тартибга солади.

Юридик жавобгарликдан озод қилиш институти (ижобий жиҳати) давлат ҳуқуқий сиёсатининг элементи бўлиб, ҳуқуқ субъектларининг хулқ-атворини ҳуқуқий рағбатлантириш механизми билан асосланади. Ижтимоий жиҳатдан аҳамиятли муайян натижани кўзлайди ҳамда давлат ва фуқаролик жамияти мақсадларига эришишда кўмаклашади.

Юридик жавобгарлик тармоқлараро институт бўлиб фуқаролик, жиноий, маъмурий ва меҳнат ҳуқуқи тармоқлари қоидаларини қамраб олади ҳамда ҳуқуқбузарликни содир этиш ҳолатларида таъсир кўрсатиш чораларини белгилайди. Юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарга нисбатан ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллаши бўлиб, бунда айбдор шахс муайян ҳуқуқлардан (шахсий, мулкӣ, ташкилий ва ҳоказо) маҳрум этилади.

¹¹ Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда 17.08.2021. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари. <https://president.uz/uz/lists/view/4547>

¹¹ Исследование: в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта. 11.12.2023. <https://realnoevremya.ru/news/298000-v-2023-godu-vo-vsem-mire-proizoshlo-183-regionalnyh-konflikta>

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқи. 19.12.2023. <https://president.uz/uz/lists/view/6934>.

¹¹ М.Акрамова. жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг махсус асослари. 12.00.08 – жиноят ҳуқуқи. криминология. жиноят-ижроия ҳуқуқи. юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2022

Жавобгарликдан озод қилиш институтининг юзага келиши ва ривожланиши узок тарихий ривожланиш босқичини босиб ўтган. Жумладан, шу давр мобайнида унинг мазмуни, моҳияти, шакли ва турлари изчил ўзгариб борган. Ўзбекистонда жавобгарликдан озод қилишнинг тараққиётини қуйидаги равишда босқичларга бўлиб ўрганиш мумкин: биринчи босқич – қадимги даврдан Ўзбекистон ҳудудида ислом дини ва ҳуқуқининг кириб келишига қадар бўлган давр; иккинчи босқич – ислом ҳуқуқи амал қилган давр (милодий VIII асрдан 1917 йилги октябрь давлат тўнтаришига қадар); учинчи босқич – октябрь давлат тўнтаришидан Ўзбекистон мустақиллигига қадар (1917–1991 йиллар); тўртинчи босқич – Мустақилликка эришилганидан кейинги даврни қамраб олади.

Жавобгарликдан озод қилишни ижтимоий муносабатларга қўллаш турли ҳуқуқ тармоқларининг тартибга солиш предмети ва методларига хос хусусиятлар билан боғлиқ. Шунга кўра, ҳар бир ҳуқуқ тармоғида юридик жавобгарликдан озод қилишнинг умумий ва ўзига хос жиҳатлари мавжуд.

Янги Ўзбекистонда Давлат Раҳбари Ш.М.Мирзиёев бошчилигида барча йўналиш ва соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, Янги Ўзбекистонни барпо этиш – бу шунчаки хоҳиш-истак, субъектив ҳодиса эмас, балки туб тарихий асосларга эга бўлган, мамлакатимиздаги мавжуд сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий вазиятнинг ўзи тақозо этаётган, халқимизнинг асрий интилишларига мос, унинг миллий манфаатларига тўла жавоб берадиган объектив заруратдир. Янги Ўзбекистон – демократия, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари борасида умумэътироф этилган норма ва принципларга қатъий амал қилган ҳолда, жаҳон ҳамжамияти билан дўстона ҳамкорлик тамойиллари асосида ривожланадиган, пировард мақсади халқимиз учун эркин, обод ва фаровон ҳаёт яратиб беришдан иборат бўлган давлатдир.¹²

Мазкур жараёнларда ҳуқуқ тизими халқаро стандартлар асосида либераллаштирилиб, унда суд-ҳуқуқи соҳасини, хусусан юридик жавобгарликдан озод қилиш тизимини ривожлантириш устувор этиб белгиланган. Бунинг яққол амалий ифодаси сифатида 06.12.2024 йилда

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Жазо муддатини ўтаётган, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган бир гуруҳ шахсларни афв этиш тўғрисида”ги Фармонни имзолади.

¹² Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда

17.08.2021. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари. <https://president.uz/uz/lists/view/4547>

Фармонга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 32 йиллиги муносабати билан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 109-моддаси 23-бандига асосан билиб-билмай жиноят содир этган, ҳозирги вақтда қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган жазо муддатини ўтаётган 483 нафар шахс афв этилди.

Афв этилган шахсларнинг 107 нафари жазодан тўлиқ озод қилинади, 275 нафари жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинади, 7 нафарига тайинланган жазо енгилроқ жазо билан алмаштирилади. Шунингдек, 94 нафар шахсга тайинланган озодликдан маҳрум этиш жазосининг муддатлари қисқартирилади¹³.

Афв этилганларнинг 25 нафарини чет эл фуқаролари, 32 нафарини аёл, 5 нафарини 60 ёшдан ошган эркеклар, 274 нафарини ёшлар (шулардан, 104 нафари вояга етмаганлар) ҳамда 6 нафарини тақиқланган ташкилотлар фаолиятида қатнашган шахслар ташкил этади.

Бу воқеа юртимизда олиб борилаётган инсонпарварлик сиёсатининг, халқимизга хос бағрикенглик, кечиримли бўлиш, олижаноблик ва меҳр-мурувват кўрсатиш каби эзгу фазилатларнинг намоён бўлганлигининг амалий ифодасидир.

¹³ <https://president.uz/uz/lists/view/7752>